

Skriptum zum Workshop

»Formelsatz in Word«

Dr. Benedikt Weygandt

21. Januar 2022

*Wie kommen eigentlich die ganzen Formeln auf Arbeitsblätter und Klassenarbeiten? Die meisten Lehrer*innen benutzen doch wohl kein LaTeX...bloß um mal eben einen Funktionsterm in den Aufgabentext einzubauen?!*

Da Mathe-Arbeitsblätter nicht nur aus Lückentexten bestehen, kommt man im Schulalltag nicht um den Einsatz eines Formeleditors herum – es sei denn, man möchte sein Arbeitsleben lang bloß die Vorlagen aus dem Mathematikbuch kopieren! Doch zum Glück lässt sich der integrierte Formeleditor des MS Office-Pakets verwenden, um Formeln genauso alltäglich zu tippen wie normalen Text.

In diesem Workshop wird erarbeitet, wie der Formeleditor in Word funktioniert, welche Tricks und Kurzbefehle das Arbeiten erleichtern und wie dieser im Schulalltag, für Seminararbeiten oder wissenschaftliche Hausarbeiten effizient verwendet werden kann.

Inhalt

1	Vorstellung des Formeleditors.....	2
1.1.	Warum eigentlich Formelsatz (in Office)?	2
1.2.	Exkurs: Symbole ohne Formelsatz einfügen	2
1.3.	Formeln einfügen	2
1.4.	Schnellzugriff auf den Formelmodus einrichten	3
1.5.	Inline-Formeln	3
1.6.	Das Formel-Menüband: Übersicht und versteckte Zeichen	4
2	Specials zum Umgang mit Formeln	5
2.1.	Quickcompiling von Formeln mit der Leertaste	5
2.2.	Formeln schneller tippen dank integrierter TeX-Befehle.....	5
2.3.	Feinheiten beim Formelsatz	8
2.3.1.	linksbündig formatierte Formeln	8
2.3.2.	Besonderheiten bei Funktionsnamen und Operatoren	8
2.3.3.	Klammersetzung bei gestapelten Exponenten:.....	9
2.3.4.	Abschnittsweise definierte Funktionen	10
2.3.1.	Formatierung als „normaler Text“:	10
2.3.2.	Notationen ober- und unterhalb von Formelelementen.....	11
2.3.3.	Zeilenumbrüche bei Inline-Formeln.....	12
2.3.4.	Gefahren durch Formeln.....	12
2.4.	Mathematische Autokorrektur.....	12
2.4.1.	Eigene Formel-Befehle erstellen	13
2.5.	Specials	14
2.5.1.	Formeleingabe per Handschrift-Erkennung	14
2.5.2.	Nummerierung von Formeln	14
2.5.3.	Automatische Formelnummerierung und Querverweise auf Formeln.....	15
2.5.4.	Abspeichern in früheren Word-Formaten.....	15
2.5.5.	Formeln in Powerpoint, Excel etc.	16

Vorwort

Dieses Skriptum entstand zur Nachbereitung des zugehörigen Workshops, der erstmals im Juli 2015 an der Goethe-Universität Frankfurt gehalten wurde und seitdem schrittweise überarbeitet wurde. Gemacht wurde dieses Skript als Gedächtnisstütze zur Erinnerung an den zugehörigen Workshop. Es sollte allerdings auch möglich sein, sich die Inhalte eigenständig zu erarbeiten, diese beim Lesen auszuprobieren und auch mit eigenen Eingaben herumzuxperimentieren. Falls Informationen unvollständig oder fehlerhaft sind, freue ich mich über entsprechende Hinweise per E-Mail. Die hier aufgeführten Befehle beziehen sich auf die Version Microsoft® Word in der Version 2013 bzw. 2016. Bei älteren oder neueren Versionen können sich unter Umständen Abweichungen ergeben.

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz: [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Zitierhinweis

Weygandt, Benedikt (2021): Skriptum zum Workshop »Formelsatz in Word«. DOI: 10.5281/zenodo.5956817.

1 Vorstellung des Formeleditors

1.1. Warum eigentlich Formelsatz (in Office)?

Mathematische Zeichen lassen sich zwar auch in normalen Text einfügen, sehen dann aber meistens nicht schön gesetzt aus:

gesetzte Formel:

$$\sum_{k=0}^n k = \frac{n \cdot (n + 1)}{2}$$

$$\mu(X_i) = \frac{1}{n} \cdot (X_1 + \dots + X_n)$$

als Text eingefügte Formel:

$$\Sigma k = \frac{1}{2} \cdot n \cdot (n+1)$$

$$\mu(X_i) = \frac{1}{n} \cdot (X_1 + \dots + X_n)$$

1.2. Exkurs: Symbole ohne Formelsatz einfügen

Sonderzeichen lassen sich direkt in Word (Menüband *Einfügen*, *Symbol*, *Weitere Symbole*) einfügen, unter Windows sind Sonderzeichen sonst auch ganz allgemein über die *Zeichentabelle* (im Startmenü) zu finden.

1.3. Formeln einfügen

Über das Menüband *Einfügen* und die Schaltfläche *Formel* wechselt man in den Formelmodus. Dieser ist an dem Schriftzug „Geben Sie hier eine Formel ein.“ erkennbar:

Geben Sie hier eine Formel ein.

1.4. Schnellzugriff auf den Formelmodus einrichten

Im Menüband *Einfügen* relativ weit rechts auf den kleinen Pfeil unterhalb von *Formel* klicken, anschließend ein Rechtsklick auf *Neue Formel einfügen* und *Zu Symbolleiste für den Schnellzugriff hinzufügen*.

Dadurch erscheint eine neue Direktverknüpfung in der Titelleiste von Word, die nun per Maus, aber auch sehr schnell über die Tastenkombination »**Alt** + **4**« erreicht werden kann:

Abbildung 2: Schnellzugriffleiste

Abbildung 2: Schnellzugriffleiste bei gedrückter Alt-Taste

*Hinweis: Der Schnellzugriff erfolgt ggf. über die Tastenkombination »**Alt** + **ZAHL**«, falls das hinzugefügte Formelsymbol sich nicht an der 4. Stelle befindet.*

1.5. Inline-Formeln

Formeln werden unterschiedlich gesetzt, je nachdem, ob sie mit normalem Text in einer Zeile stehen oder eine eigene Zeile füllen.

Inline-Formel:

Summiert man die ersten n natürlichen Zahlen, so ergibt sich der bekannte Zusammenhang $\sum_{k=0}^n k = \frac{n \cdot (n+1)}{2}$, auch als Gauß'sche Summenformel bekannt.

freistehende Formel:

Summiert man die ersten n natürlichen Zahlen, so ergibt sich der bekannte Zusammenhang

$$\sum_{k=0}^n k = \frac{n \cdot (n+1)}{2}$$

welcher auch als Gauß'sche Summenformel bekannt ist.

Hinweis: Bereits ein einzelnes Leerzeichen außerhalb des Formeleingabefeldes verwandelt die Formel in eine Inline-Formel.

1.6. Das Formel-Menüband: Übersicht und versteckte Zeichen

Im linken Teil des Formel-Menübandes finden sich acht Sammlungen mit mathematischen Zeichen: grundlegende Mathematik, griechische Buchstaben, buchstabenähnliche Symbole, Operatoren, Pfeile, negierte Beziehungen, Skripte und Geometrie.

Abbildung 4: Formelfeld erweitern

Abbildung 3: weitere Symbole nach Kategorie finden

Auf der rechten Seite sind Anordnungen und Verknüpfungen von mathematischen Zeichen zu finden, bspw. Hoch- und Tiefstellungen, Wurzelzeichen, Summenzeichen, Grenzwerte und Matrizen.

In diesen beiden Bereichen des Menübands *Formeltools* lassen sich alle von Microsoft® Office darstellbaren Zeichen finden. Insbesondere bei aufwändigeren Formeln empfiehlt es sich jedoch, die Formelbestandteile nicht einzeln mit der Maus anzuklicken, sondern die in Kapitel 2 beschriebenen Befehle zu verwenden.

Abbildung 5: rechter Teil des Menübands Formeltools

2 Specials zum Umgang mit Formeln

2.1. Quickcompiling von Formeln mit der Leertaste

Einigen Zeicheneingaben werden von Word in die gewünschte Form „umgewandelt“, sobald zum Abschluss der Eingabe einmal die Leertaste angetippt wird.

Hinweis: Diese Direktkompilierung der Formel geschieht – je nach eingegebenem Formelelement – auch bei anderen Zeichen als der Leertaste.

Ein einfaches Beispiel stellt die Eingabe von Brüchen dar. Sobald man a/b eintippt und die Leertaste betätigt, interpretiert Word die Eingabe und setzt den Bruch $\frac{a}{b}$. Etwas ähnliches geschieht bei der Eingabe von Klammern (und Beträgen, Skalarprodukten, ...): Ein Leerzeichen hinter der schließenden Klammer „setzt“ die Klammern auf der richtigen Höhe. Zwei weitere, in diesem Zusammenhang wichtige Zeichen sind der Unterstrich ($_$) und der Zirkumflex ($\^$) zur Eingabe von Indices und Exponenten.

Nachfolgende Tabelle zeigt ein paar erste Eingaben mitsamt der gesetzten Ergebnisse.

Eingabe [jeweils + Leertaste]	Formel-Ausgabe	Bemerkung
a/b	$\frac{a}{b}$	
(a)	(a)	
$ a/b $	$\left \frac{a}{b}\right $	Bruch wird bereits durch Eingabe des zweiten Betragsstrichs erzeugt
x^2	x^2	
x_n	x_n	
N_0	N_0	
$(e^x)^2$	$(e^x)^2$	e^x wird bereits durch Eingabe der schließenden Klammer gesetzt

2.2. Formeln schneller tippen dank integrierter TeX-Befehle

Um Formeln wirklich schnell eintippen zu können, haben die Office-Entwickler*innen einige Befehle des Formelsatzpakets LaTeX in ihren Formeleditor implementiert. Dies erleichtert die Eingabe, da ein großer Teil der in Word vorhandenen Formelzeichen einen eigenen Befehl haben. Deutlich zutage tritt dieser Vorteil bei den Symbolen für die Zahlbereiche:

Um das Symbol „ \mathbb{N} “ zu erzeugen, sind mindestens vier Mausklicks notwendig: Zunächst muss man mit der Maus den linken Teil der Formelleiste erweitern, dort auf den Text *grundlegende Mathematik* klicken und die Ansicht auf *Skripte* ändern, um anschließend durch einen Klick auf \mathbb{N} das gewünschte Zeichen einzufügen.

Wer an dieser Stelle mit dem Mauszeiger innehält – kurz vor dem Einfügen über der Schaltfläche N – bekommt neben der Erläuterung *Großes N mit Doppellinie* auch den zugehörigen Befehl `\doubleN` angezeigt:

Abbildung 6: Angezeigter Schnellbefehl

Auf diesem Wege lassen sich die jeweiligen Befehle der benutzten Zeichen und Symbole herausfinden. Letzten Endes ist es eine Frage der Übung (und: Geschmackssache), ob mathematische Symbole lieber mit der Maus in der Formelzeile gesucht werden oder die zugehörigen Befehle (sofern vorhanden) auswendig gelernt und eingetippt werden.

Hinweis: Ein Nachteil des deutschen Tastaturlayouts ist, dass der für die Befehle benötigte Backslash „\“ nur über die Tastenkombination »Alt Gr + β« (bzw. »Strg + Alt + β«) zu erreichen ist.

Die nachfolgende Tabelle listet einige der im Workshop behandelten Befehle auf:

Eingabe [jeweils + Leertaste]	Formel-Ausgabe	Bemerkung
Skript-Buchstaben:		
<code>\doubleR</code>	\mathbb{R}	Wichtig: Auf entsprechende Groß- und Kleinschreibung der Buchstaben im Befehl achten.
<code>\doubleZ</code>	\mathbb{Z}	
<code>\scriptP</code>	\mathcal{P}	
<code>\scriptM</code>	\mathcal{M}	
<code>\frakturS</code>	\mathfrak{s}	
<code>\doubler</code>	\mathbb{r}	
Pfeile:		
<code>-></code>	\rightarrow	Bei manchen Pfeilen legt die Groß- und Kleinschreibung fest, ob ein einfacher oder ein Doppelpfeil erstellt wird.
<code>\mapsto</code>	\mapsto	
<code>\Rightarrow</code>	\Rightarrow	
<code>\Leftarrow</code>	\Leftarrow	
<code>\Leftrightarrow</code>	\Leftrightarrow	
<code>\leftrightharpoonrightarrow</code>	\Leftrightarrow	
<code>\leftarrow \backslash gets</code>	\leftarrow	
<code>\rhar</code>	\Leftrightarrow	
<code>\hookrightarrow</code>	\hookrightarrow	
griechische Buchstaben:		
<code>\alpha</code>	α	Auch hier legt die Groß- und Kleinschreibung der Befehle fest, in welcher Form der Buchstabe eingefügt wird.
<code>\sigma</code>	σ	
<code>\Sigma</code>	Σ	
<code>\pi</code>	π	Manche griechische Buchstaben haben zwei Varianten, daher \var...
<code>\xi</code>	ξ	
<code>\epsilon \backslash varepsilon</code>	$\epsilon \quad \epsilon$	
<code>\phi \backslash varphi</code>	$\phi \quad \phi$	

Eingabe [jeweils + Leertaste]	Formel-Ausgabe	Bemerkung
Punkte und Symbole:		
<code>\cdot</code>	·	„centered dot“
<code>\cdots</code>	⋯	
<code>\ldots</code>	⋯	
<code>\ddots</code>	⋮	
<code>\rddots</code>	⋮	
<code>\vdots</code>	⋮	
<code>\times</code>	×	
<code>\div</code>	÷	
<code>\pm</code>	±	
<code>\infty</code>	∞	
<code>\sqrt{x}</code>	\sqrt{x}	
<code>\emptyset</code>	∅	
Relationen und Quantoren:		
<code>:=</code>	:=	
<code>\neq</code>	≠	
<code>\leq</code>	≤	
<code>\geq</code>	≥	
<code>\gg</code> bzw. <code>\ll</code>	≫ / ≪	
<code>\in</code> bzw. <code>\ni</code>	∈ ∋	
<code>\notin</code>	∉	
<code>\equiv</code>	≡	
<code>\approx</code>	≈	
<code>\cong</code>	≅	
<code>\forall</code>	∀	
<code>\exists</code>	∃	
<code>\cup</code> (Tasse)	∪	Es gibt natürlich auch noch <code>\bigcup</code> und <code>\bigcap</code> , die Befehle für Vereinigungs- und Schnittoperator.
<code>\cap</code> (Kappe)	∩	
<code>\setminus</code>	∖	

Einige Beispiele, die sich mit dem bisher erworbenen Wissen tippen lassen:

$$\mathbb{R}^* := \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto x^2$$

$$a^{\log_a 4} = 4$$

2.3. Feinheiten beim Formelsatz

Da wir nun die grobe Funktionsweise des Formeleditors beherrschen, schauen wir uns nachfolgend ein paar Feinheiten an, die beim Tippen von Formeln früher oder später auftauchen.

Hinweis: Einige dieser „Verhaltensweisen“ sind ggf. ungewohnt und irritierend, wenn man sie nicht erwartet. Daher ist es empfehlenswert, sich bei häufigerem Einsatz des Formeleditors schon einmal vorbeugend mit diesen (technischen) Details zur Handhabung auseinanderzusetzen.

2.3.1. linksbündig formatierte Formeln

Falls man eine freistehende Formel linksbündig formatieren möchte, so gibt es zwei Optionen.

- a) Hinter die Formel ein Leerzeichen setzen. Dadurch wird die Formel zu einer Inline-Formel und steht (wie der restliche Text) linksbündig. [unsauberer Weg]

$$\sum_{i=0}^n i = \frac{n \cdot (n+1)}{2}$$

Diese Methode hat den Nachteil, dass die Formel dadurch zur Inline-Formel wird und größere Elemente wie Doppelbrüche oder Summenzeichen ihr Aussehen verändern.

- b) Um die Formel linksbündig zu setzen, muss zunächst der Cursor *innerhalb* des Formelfeldes sitzen. Erst danach wird auf die „linksbündig“-Schaltfläche geklickt (bzw. `Strg` + `L` gedrückt).

$$\sum_{i=0}^n i = \frac{n \cdot (n + 1)}{2}$$

2.3.2. Besonderheiten bei Funktionsnamen und Operatoren

Namen mathematischer Funktionen werden automatisch nichtkursiv gesetzt. Dies tritt ein, sobald nach der Eingabe von *sin* eine öffnende Klammer oder ein Leerzeichen gesetzt werden. Zugleich erscheint ein umrandetes Feld, welches das Funktionsargument erwartet

Es kann dabei jedoch passieren, dass man die restliche Formel (unbeabsichtigt) innerhalb des Funktionsargumentes weiterschreibt.

Dadurch können sich Eingaben wie die folgende ergeben: `sin(x) =`

Ggf. muss man nach dem letzten Funktionsargument einmal auf die Pfeil-nach-rechts-Taste zu drücken und anschließend erst das Gleichheitszeichen setzen: `sin(x) =`

*Hinweis: Bei schließenden Klammern (also z. B. bei *sin(x)*) erkennt der Formeleditor das Ende des Arguments eigenständig. Gibt man jedoch lediglich *sin x* ein, so muss der Cursor um eins nach rechts gesetzt werden.*

Eine weitere Besonderheit stellen Funktionsnamen dar, die zwei Parameter (z. B. noch einen Index oder einen Exponenten) besitzen:

$$\max_{i \in I} \{f_i\}, \quad \lim_{x \rightarrow a} f(x), \quad \sin^2(x)$$

Diese drei Ausdrücke erhält man durch folgende Codeeingaben:

`max_(i \in I) [Leertaste] { f_i } [Leertaste]`

`lim_(x -> a) [Leertaste] f(x) [Leertaste]`

`sin^2 (x) [Leertaste]`

Die eingegebenen runden Klammern verschwinden beim Schnellkompilieren des jeweiligen Funktionsnamens. Sie dienen nur dazu, dem Formeleditor mitzuteilen, wo der erste Funktionsparameter endet und der zweite beginnt.

Hinweis: Wenn die Klammern rund um die Funktionsindices zu aufwändig zu tippen sind, kann stattdessen als Workaround auch zwei Pfeiltasten drücken und durch folgende Eingabe zum selben Ergebnis kommen:

`max_i [Leertaste] [Pfeil nach links] |in I [Pfeil nach rechts] { f_i } [Leertaste]`

2.3.3. Klammersetzung bei gestapelten Exponenten:

Die im vorigen Abschnitt kennengelernte Klammersetzung hilft auch bei gestapelten Exponenten und großen Operatoren.

Eingabe [jeweils + Leertaste]	Formel-Ausgabe
<code>x^x^x + 2 x [Leertaste]</code>	x^{x^x}
<code>x^((x^x))</code>	$x^{(x^x)}$
<code>(x^x)^x</code>	$(x^x)^x$
<code>\sum_(i=0)^n [Leertaste] k^2</code>	$\sum_{k=0}^n k^2$
<code>log_a^2 [Leertaste] z</code>	$\log_a^2 z$
<code>\sum_(i=0) [Leertaste] P_(i,j)(x)</code> Nach der Eingabe den Cursor unterhalb des Summenzeichens hinter die 0 setzen, Eingabetaste (Enter) drücken und <code>j>=i</code> eingeben.	$\sum_{\substack{i=0 \\ j \geq i}} P_{i,j}(x)$

Den Trick der letzten Zeile kann man auch ohne Tastatureingaben hinbekommen. Dazu wird zunächst ein passendes Summenzeichen eingefügt. Anschließend klickt man mit der Maus in den unteren Summationsindex und fügt dort eine leere 2×1 -Matrix ein.

Abbildung 7: Mehrzeilige Indizes mittels Matrizen erzeugen

Über eingefügte Matrizen lässt sich u. a. auch ein Binomialkoeffizient $\binom{n}{k}$ erzeugen.

2.3.4. Abschnittsweise definierte Funktionen

Eine weitere Herausforderung, die nicht vollständig mit der Tastatur einzugeben ist, sind Fallunterscheidungen, wie sie beispielsweise bei abschnittsweise definierten Funktionen vorkommen. Dazu fügt man aus dem Bereich *Eckige Klammern* eine entsprechende geschweifte Klammer zur Fallunterscheidung ein.

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

Zum Feinjustieren müssen hier gegebenenfalls Leerzeichen eingefügt werden, im obigen Beispiel sorgen drei Leerzeichen vor dem oberen x für ein schöneres Aussehen:

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

Noch professioneller (und schöner) wird diese Formel gesetzt, wenn statt einer 2×1 -Matrix eine 2×2 -Matrix hinter der geschweiften Klammer verwendet wird. Dafür fügen wir zunächst eine einzelne geschweifte Klammer ein und fügen dahinter anschließend die vier Felder ein.

Dadurch sind die Abstände innerhalb der Fallunterscheidung stets gleich breit. In manchen Fällen muss jedoch trotzdem mit Leerzeichen vor oder hinter den Bedingungen ausgeglichen werden.

2.3.1. Formatierung als „normaler Text“:

Gibt man in den Beispielen aus 2.3.4 die Bedingungen ein, so sieht der Text (insbesondere bei Umlauten) zunächst inkonsistent aus:

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 & \text{für } x < 0 \\ 0 & \text{für } 0 \leq x \leq 1 \\ (x - 1)^2 & \text{für } x > 1 \end{cases}$$

Standardmäßig werden hier alle Buchstaben als mathematische Variablen interpretiert, und die deutschen Umlaute sind zudem nicht in der kursiven Schriftart Cambria Math enthalten. In solchen Situationen lässt sich der Text innerhalb einer Formel auch als „normaler Text“ formatieren.

Dafür markieren wir ausschließlich das Wort „für“ und klicken in Menüband *Formelwerkzeuge* ganz links auf die Schaltfläche *normaler Text*.

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 & \text{für } x < 0 \\ 0 & \text{für } 0 \leq x \leq 1 \\ (x - 1)^2 & \text{für } x > 1 \end{cases}$$

Praktisch ist diese Formatierung auch, wenn die Formel sonst als Inline-Formel gesetzt wird:

$$\max_i \{x_i\} \in \mathbb{N} \quad \text{oder} \quad -\max_i \{x_i\} \in \mathbb{N}$$

Wird hingegen mit der Option *normaler Text* in das Formelfeld geschrieben, so erhalten wir unser gewünschte Ergebnis:

$$\max_i \{x_i\} \in \mathbb{N} \quad \text{oder} \quad - \max_i \{x_i\} \in \mathbb{N}$$

*Hinweis: Um zügig zwischen normalem Text und Formelsatz wechseln zu können, lässt sich auch die Schaltfläche *normaler Text* als Schnellzugriff festlegen. So kann bspw. mit Alt+4 der Formelmodus gestartet werden und mit Alt+5 zwischen normaler Texteingabe und dem mathematischen Formelsatz gewechselt werden.*

2.3.2. Notationen ober- und unterhalb von Formelelementen

Falls Zeichen ober- oder unterhalb von Formelzeichen gesetzt werden sollen, so finden sich die entsprechenden Varianten im linken Bereich des Menübands *Formeltools* unter *Akzent*. Damit lassen sich u.a. folgende Notationen verwirklichen:

$$\dot{x} = \dot{v} = a \quad \hat{p} = 2 \cdot \mathbb{E}[\bar{X}] \quad \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \quad \tilde{a} \quad \overline{AB} \quad a \cong b$$

Hinweis: Das Symbol „ \cong “ hat übrigens keine Schaltfläche und keinen Befehl – es lässt sich ausschließlich über ein eingefügtes Dach und daruntergesetztes Gleichheitszeichen erzeugen.

Exkurs zu Akzenten:

Zu guter Letzt lassen sich (mit ein wenig Geduld und Übung) auch beliebige Formelelemente oder Text als erklärender Text über (bspw.) ein Gleichheitszeichen setzen.

Dazu sind die folgenden Schritte notwendig:

- In der Formel ein Gleichheitszeichen einfügen, dieses markieren.
- Über *Akzent* das *Gruppierungszeichen oben* oberhalb des Gleichheitszeichens einfügen:

- Mit der Shifttaste und den Pfeiltasten muss man nun sowohl das Gleichheitszeichen als auch die geschwungene Klammer markieren.
- Sobald beides markiert ist, diese beiden Zeichen durch ein Gleichheitszeichen ersetzen.
- Nun haben wir ein Gleichheitszeichen mit einem leeren Kasten darüber, in den wir z. B. etwas wie (Induktionsvoraussetzung), (A2) oder (*) schreiben können. (Hier ggf. noch mit Formatierung als *normaler Text*.)

Auf diesem Wege erhalten wir z. B. $x \cdot x^n \stackrel{\text{(IV)}}{\leq} \dots$ oder auch $a + b \stackrel{\text{(Kommutativgesetz)}}{=} b + a$.

2.3.3. Zeilenumbrüche bei Inline-Formeln

Möchte man verhindern, dass eine Inline-Formel am Ende der Zeile umgebrochen wird (z. B. $x = 2a + 5$), so muss man hinter dem Gleichheitszeichen ein geschütztes Leerzeichen einfügen. Diese geschützten Leerzeichen erzeugt man durch Drücken von **Strg** + **Shift** + **Leertaste**.

Dies bewirkt, dass die Formel an der gewünschten Stelle eben *nicht* getrennt wird, sondern als $x = 2a + 5$ in die nächste Zeile rutscht.

*Hinweis: Wenn der Abstand des geschützten Leerzeichens nun zu groß erscheint, kann dieses eine Zeichen markieren und über **Strg** + **Shift** + **D** im Dialog Schriftart, Reiter Erweitert die Breite des Leerzeichens auf 33% reduzieren:*

$x = 2a + 5$ (mit geschütztem Leerzeichen, normale Breite)

$x = 2a + 5$ (mit geschütztem Leerzeichen, 33% Breite)

$x = 2a + 5$ (ohne geschütztes Leerzeichen)

2.3.4. Gefahren durch Formeln

Wenn eine eingefügte Bildunterschrift mit einer Formel endet, kann dies das Worddokument *unwiderbringlich(!)* beschädigen. Und auch sonst gibt es Fälle, in denen exzessive Formelnutzung das Dokument versehentlich beschädigt, wenn man nicht aufpasst. Manche dieser Fehler sind ggf. bereits von Microsoft behoben – für alle anderen hilft nur regelmäßiges Speichern, Speichern in anderen Dateien oder sinnvollerweise die Benutzung einer (Cloud-)Backup-Lösung mit Dateiversionsarchiv.

2.4. Mathematische Autokorrektur

Nein, es gibt leider noch keine inhaltlich-formale mathematische Autokorrektur gibt. Dennoch kann Word die Autokorrektur-Regeln auch auf mathematische Bereiche anwenden und sogar um eigene Befehle erweitert werden. Standardmäßig ist diese Option jedoch deaktiviert und muss zunächst in den Office-Optionen aktiviert werden. Dazu im Menü **Datei** **DATEI** **START** auf **Optionen** klicken und im neu geöffneten Fenster zunächst links den Eintrag **Dokumentprüfung** und anschließend die Schaltfläche **AutoKorrektur-Optionen** auswählen.

Es öffnet sich ein neues Fenster mit AutoKorrektur-Regeln, welches auch einen Reiter **Math. Autokorrektur** hat. In diesem aktiviert man den obersten Haken:

Von nun an werden die im vorigen Abschnitt gelernten TeX-Befehle auch außerhalb von Formelfeldern interpretiert. Man kann also bspw. \cdot tippen, um den \cdot im Text zu erhalten, oder \times für ein \times , oder ϵ für das ϵ , usw.

Dies kann bei einzeln stehenden Zeichen durchaus sinnvoll sein, sieht aber je nach Schriftart ggf. anders aus als im Formelfeld geschriebene Formeln: x vs. \mathbb{X} , π vs. π , Σ vs. Σ , ...

2.4.1. Eigene Formel-Befehle erstellen

Die mathematische Autokorrektur kann aber tatsächlich noch mehr: Wie auch bei den normalen Autokorrektur-Regeln kann man sich eigene Abkürzungen programmieren (beispielsweise um die eigenen Initialen automatisch in den ausgeschriebenen Namen zu verwandeln). Hier erhält man die Option, häufig genutzte Befehle um eine Kurzform zu ergänzen oder neue Befehle hinzuzufügen. Dazu wählt man aus der Liste einen gewünschten Befehl aus, der einem beim Tippen zu umständlich oder lang ist und den man abkürzen möchte (z.B. `\doubleZ`). Beim Klick auf die entsprechende Zeile erscheint der Befehl zusätzlich im oberen Eingabefeld:

Hier wählt man nun eine Kurzform, bei der man sich auch die Groß- und Kleinschreibung sparen kann, z. B. `\dz` und klickt unterhalb der Liste auf *Hinzufügen* und erhält einen zusätzlichen Eintrag, um das \mathbb{Z} zu erzeugen. Auf diesem Weg kann man für die individuell häufigsten Befehle eigene Kurzformen abspeichern, bspw. `\ra` für den `\Rightarrow`-Befehl (\Rightarrow), `\lra` für `\Leftrightarrow` (\Leftrightarrow), etc.

Natürlich lassen sich die eigenen Befehle auch wieder löschen – dies geht übrigens auch mit den vorgefertigten Befehlen (bevor man hier etwas löscht, sollte man aber wissen, was man tut...)

Falls man den Backslash zu aufwändig findet, kann man sich auch ganz individuelle Formelbefehle erzeugen: z. B. mit `#dz` statt `\doubleZ` – oder sogar ganz ohne Backslash (dann wird aber jedes Wort `,dz'` in ein \mathbb{Z} verwandelt).

Hinweis: Individuelle Befehle sind zwar ungemein praktisch, aber nur an dem eigens konfigurierten Office vorhanden. An fremden PCs muss man sich wieder an die „echten“ Befehle erinnern, und nach einer Office-Neuinstallation müssen sämtliche individuellen Befehle neu hinzugefügt werden.

2.5. Specials

2.5.1. Formeleingabe per Handschrift-Erkennung

Durch die Verbreitung von Touchscreens gibt es in Word inzwischen auch eine Handschrifterkennung für mathematische Formeln. Hierfür im Menüband *Zeichnen* auf die Schaltfläche *Freihand in Gleichung* tippen. Im daraufhin erscheinenden Eingabefeld lassen sich Formeln schreiben und das interpretierte Ergebnis direkt sehen.

2.5.2. Nummerierung von Formeln

Möchte man auf Formeln verweisen, so müssen diese nummeriert werden oder per (*), (**) markiert werden. Damit dies professionell aussieht, bietet es sich an, dies über eine Tabelle zu realisieren.

Hierfür benötigen wir eine Tabelle mit nur einer Zeile, aber drei Spalten. Die beiden äußeren Spalten sollten auf jeden Fall gleichbreit und sehr schmal sein (gerade so, dass die Nummerierung hineinpasst).

Schritte dazu:

- Menüband Einfügen, Tabelle, 3x1-Tabelle.
- Anschließend die Spaltenbreite anpassen (z. B. 1,5cm / 13,5cm / 1,5cm oder 1,25cm / 12,5cm / 1,25cm – je nach Breite der Seitenränder).
- Die gesamte Tabelle markieren und über das Menüband Start und den Bereich Absatz den Rahmen der Tabelle entfernen.

- Im rechten Feld der Tabelle ein Formelfeld einfügen, damit die Schriftart der Nummerierung genauso aussieht wie die Formel: (*) statt (*)
- In dieses Formelfeld manuell (1.1), (1.2), (*) oder (**), etc. schreiben und mit der Leertaste die Klammer kompilieren.
- Die *Zellbegrenzungen* (Menüband Tabellentools – Layout) links und rechts auf 0 setzen und oben und unten jeweils auf 0,2. Dadurch hat die Formel oben und unten etwas Platz.
- Die Formelnummerierung in der Tabellenzelle rechtsbündig ausrichten, damit die Formelnummer auch wirklich am Seitenrand steht. (siehe Abschnitt 2.3.1)

Hinweis: Wenn man im Tabellen-Menüband Layout ganz links die Option Gitternetzlinien anzeigen aktiviert, erkennt man auch rahmenlose Tabellen weiterhin.

Hier nun ein Beispiel solch einer manuell markierten Formel:

$$x = y \quad (*)$$

Später im Text verweist man manuell auf (*), wenn man es benötigt.

2.5.3. Automatische Formelnummerierung und Querverweise auf Formeln

Natürlich lassen sich Formeln auch automatisch beschriften und nummerieren, sodass im Text automatisch aktualisierte Querverweise eingebaut werden können. Das Vorgehen ist etwas aufwändiger, lohnt sich aber bei längeren Texten:

- Tabelle wie bisher einfügen und formatieren.
- Cursor in die rechte Spalte setzen. Im Menüband *Verweise auf Beschriftung* einfügen klicken.
- Bezeichnung Formel auswählen. Den Haken bei *Bezeichnung nicht in der Beschriftung verwenden* aktivieren.
- Bei Nummerierung den Wert auf arabische Zahlen setzen und die gewünschte Kapitelnummer einbeziehen, mit Punkt getrennt.
- Mit bestätigen und noch zwei Klammern manuell um die Nummerierung setzen.
- Formatierung anpassen: Die Schriftart auf Cambria, nicht kursiv, 10 Punkt und schwarze Schriftfarbe stellen.
- Jetzt die Nummerierung samt Klammern ausschneiden und in der rechten Tabellenspalte einfügen.
- Abschließend lassen sich Formeln im Text automatisch einbinden:
 - Irgendwo im Dokument das Wort Formel tippen, dann im Menüband *Verweise auf Querverweis* klicken.
 - Oben *Verweistyp Formel* auswählen und in der unteren Liste die gewünschte Formel auswählen.
 - Option *Als Hyperlink einfügen* aktivieren und *Verweisen auf* auf die Option *Gesamte Beschriftung* stellen. Mit Klick auf erscheint der Verweis im Text.

Auch zur automatischen Nummerierung gibt es nachfolgend ein Beispiel:

$$a^2 + b^2 = c^2 \quad (2.1)$$

„Wie sich zeigt, wird (2.1) auch von Personen mit allgemeiner Hochschulreife häufig als ‚Satz des Pythagoras‘ bezeichnet – obwohl diese Formel nur einen Teil der berühmten Aussage über Längenverhältnisse in ebenen rechtwinkligen Dreiecken darstellt.“

2.5.4. Abspeichern in früheren Word-Formaten

Beim Abspeichern in den alten Office-Formaten (.doc-Dateiformat, von Versionen vor Word 2007 genutzt) werden alle Formeln in Grafiken umgewandelt. Dadurch steigt die Dateigröße an und diese Formelbilder lassen sich natürlich mit den alten Versionen nicht bearbeiten.

Hinweis: Konvertiert man das alte Format irgendwann später wieder in das neue .docx-Dateiformat, so werden die Grafiken wieder in bearbeitbare Formeln zurückverwandelt.

2.5.5. Formeln in Powerpoint, Excel etc.

Einige der anderen Office-Produkte (z. B. Excel, Powerpoint) enthalten denselben Formeleditor, wodurch sich Formeln beispielsweise einfach von einer Präsentation in ein Handout kopieren lassen. Die Handhabe ist identisch zu den hier beschriebenen Vorgehensweisen.

Hinweis: Zu beachten ist dabei aber, dass die (sinnvolle) schrittweise Animation von Formelfolien genügend Material für einen eigenen Workshop bietet.